

BÁRBARA E SUA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM NA ÓTICA DA AFETIVIDADE E CUIDADOS DE PAIS DE “PRIMEIRA VIAGEM”

 DOI: 10.5281/zenodo.7834542

Josecley de Paula Alves
Graduanda do curso letras Libras-UFRA
bebepaulajosy34@gmail.com

Dra. Cláudia Solange Rossi Martins-UFRA
Doutora em Educação Especial
claudia.martins@ufra.edu.br

Resumo: O artigo trata sobre a aquisição da linguagem e o seu desenvolvimento na infância. Abordar aquisição da linguagem traz relevantes contribuições ao processo de ensino-aprendizagem, por estar intimamente ligada à compreensão do desenvolvimento mental e verbal. O objetivo geral deste estudo foi investigar como ocorreu o desenvolvimento da linguagem de uma criança de 0 a 5 anos de idade. Como objetivos específicos: identificar as principais características do processo de aquisição da linguagem em uma criança de 0 a 5 anos de idade; compreender as etapas do processo de aquisição da linguagem em cada fase de desenvolvimento da criança. Para tanto, o estudo adotou uma abordagem qualitativa, por meio de um estudo de caso. A técnica de coletas de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas com a responsável pela criança, enviadas via WhatsApp. A análise de dados permitiu verificar que a criança apresentou desenvoltura e equivalência na maturação dos seus reflexos, movimentos e entonação vocal. A linguagem é uma função *inputs* e tem como características a uniformidade e a universalidade; assim, aos cinco anos de idade crianças que receberam *inputs* linguísticos e estímulos desenvolvem-se, de certa forma, mais uniforme.

Palavras-chave: aquisição da linguagem; desenvolvimento; *inputs* linguísticos.